

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20735815>

QURILAYOTGAN INSHOOTNING VERTIKAL DEFORMATSIYALARINI GEODEZIK NAZORAT QILISH XUSUSIYATLARI

Yarkulov Z.R.

SamDAQU, “Geomatika muhandisligi” kafedrası o‘qituvchisi

Ortiqov J.U.

SamDAQU, “Geomatika muhandisligi” kafedrası o‘qituvchisi

Norboyev N.A.

SamDAQU, “Geomatika muhandisligi” kafedrası o‘qituvchisi

***Annotatsiya:** Qurilayotgan inshootning vertikal deformatsiyalarini geodezik nazorat qilish xususiyatlariga bag‘ishlangan bo‘lib, unda takroriy nivelirlash natijalari bo‘yicha ularning tayanch nivelirlash punktlariga nisbatan vaqt bo‘yicha vertikal siljishlarini ketma–ket yaqinlashish usuli bilan aniqlash bayon etilgan.*

***Kalit so‘zlar:** nivelirlash, vertikal siljish, marka, cho‘kish, filtratsiya koeffitsiyenti, fazoviy–vaqt, muhandislik–dinamik.*

***Abstract:** Dedicated to the features of geodesic control of vertical deformations of the structure under construction, it is described by the results of repeated leveling to determine their vertical shifts in time relative to the base leveling points by the method of successive approaches.*

***Keywords:** leveling, vertical displacement, stamping, dipping, filtration coefficient, spacetime, engineering–dynamic.*

Qurilish maydonida muhandislik inshootlarini qurishda texnologik jarayonlarni to‘g‘rilash uchun loyihaga muvofiq qurilayotgan bino va inshootlarning konstruktiv elementlariga joylashtirilgan cho‘kish markalarini qayta nivelirlash amalga oshiriladi. Takroriy nivelirlash natijalari bo‘yicha ularning tayanch nivelirlash punktlariga nisbatan vaqt bo‘yicha vertikal siljishlari (cho‘kish) aniqlanadi.

Qurilish jarayonida alohida cho‘kish markalarining fazoviy holati buzilishi mumkin, bu esa quruvchilar nuqtai nazaridan inshoot cho‘kishining vaqtinchalik kechishi to‘g‘risidagi ma‘lumotlarning qaytarib bo‘lmaydigan yo‘qolishi bilan tavsiflangan vaziyatni keltirib chiqaradi.

Yo‘qolgan markaning cho‘kishi to‘g‘risidagi uzluksiz axborotni tiklash, uni tiklashdan keyin uchta siklda bajarilgan takroriy nivelirlash natijalari bo‘yicha amalga oshirilishi mumkin. Bunda poydevor asosiga tushadigan G yukning ortishini n ta teng oraliqlarga (qavatlar soniga va boshqalarga mos ravishda) nisbatan ko‘rib chiqish lozim. $G/n = g$ oraliq yuk ta‘sirida yuzaga keladigan alohida markalarning cho‘kish quyidagiga teng bo‘ladi:

$$S_{gk} = \frac{S_k}{n}. \quad (1)$$

Qurilish jarayonida bajarilgan cho‘kish markalarini takroriy nivelirlash natijalari bo‘yicha markani istalgan τ_i (i – takroriy nivelirlash siklining nomeri).vaqtdagi cho‘kishini hisoblab chiqish mumkin. Bir xil vaqt oralig‘ida bajarilgan takroriy nivelirlash orasidagi cho‘kishlar orttirmasi quyidagiga teng [1]:

$$S_{i-y} = S_{gk} \left(1 - \frac{8}{\pi^2} e^{-\xi\tau_i} \right) \quad (2)$$

$$S_{(i+1)-i} = S_{gk} \left(1 - \frac{8}{\pi^2} e^{-\xi\tau_{i+1}} \right),$$

bu yerda S_{i-y} – markaning u yo‘qolgan vaqtdan boshlab uni tiklashdan keyin nivelirlash vaqti τ_i gacha cho‘kishi; τ_{i+1} – tiklangan markani $(i+1)$ siklga nivelirlash vaqti; ξ – poydevor gruntlarining fizik–mexanik xossalari, qatlam qalinligi va filtratsiya koeffitsiyentiga bog‘liq bo‘lgan koeffitsiyent [1]. (2) tenglamalardan quyidagilar kelib chiqadi:

$$\xi\tau_i = \ln \frac{8}{\pi^2} S_{gk} - \ln(S_{gk} - S_{i-y}) \quad (3)$$

$$\xi\tau_{i+1} = \ln \frac{8}{\pi^2} S_{gk} - \ln(S_{gk} - S_{(i+1)-y})$$

yoki

$$\frac{\xi\tau_i}{\xi\tau_{i+1}} = \frac{\ln \frac{8}{\pi^2} S_{gk} - \ln(S_{gk} - S_{i-y})}{\ln \frac{8}{\pi^2} S_{gk} - \ln(S_{gk} - S_{(i+1)-y})}. \quad (4)$$

Ketma–ket yaqinlashish usuli bilan (4) tenglamani yechib, S_{gk} ni topamiz va (1) formula bo‘yicha cho‘kishni hisoblaymiz:

$$S_k = S_{gk}n. \quad (5)$$

Keyin koeffitsiyent hisoblanadi:

$$\xi = \frac{\ln \frac{8}{\pi^2} S_{gk} - \ln(S_{gk} - S_i)}{\tau_i}. \quad (6)$$

Kuzatuvlar qayta boshlangunga qadar to‘plangan S_y cho‘kish miqdorini, markani yo‘qolishidan keyin quyidagi ifodadan aniqlash mumkin:

$$S_y = S_{gk} \left(m - \frac{8}{\pi^2} \sum_{i=1}^m e^{-\xi \tau_i} \right), \quad (7)$$

bu yerda m – markani yo‘qolish vaqti τ_i davomida qo‘yilgan yuklarning miqdori bo‘yicha teng pog‘onalar soni.

(7) formulaga muvofiq, inshootning cho‘kishi vaqt bo‘yicha bir tekisda sodir bo‘lsa, yo‘qolgan markalarni o‘rnatiladigan joylarida sodir bo‘ladigan deformatsiya jarayonining kinematik xususiyatlarini tiklash mumkin. Tiklangan kinematik tavsiflarning aniqligi nivelirlash xatoliklari koeffitsiyenti ξ (10-15%) ni aniqlash aniqligiga, tayanch nivelirlash punktlari va cho‘kish markalarining turg‘unligiga bevosita bog‘liqdir.

Qurilish maydonlaridagi geodezik kuzatish tizimlarida bajariladigan takroriy nivelirlash uchun boshlang‘ich balandlik asosi bo‘lib xizmat qiladigan tayanch nivelirlash punktlarining fazoviy–vaqt holati, bino va inshootlarning deformatsiyalarini muhandislik–dinamik kuzatishning butun davri davomida o‘zgarishsiz saqlashga harakat qilinadi, ularga deformatsiyalar va siljishlarni hisoblashning boshlanishi maqomi beriladi. Tayanch nivelirlash punktlari Yo‘riqnomalar talablariga muvofiq turli chuqurliklarda va turli muhandislik–geologik sharoitlarda yer qobig‘ining yer yuzasiga yaqin qatlamlarida chuqurlik va grunt reperlari bilan mahkamlanadi [2].

Ma'lumki, yer yuzasidagi harorat, namlik va boshqa meteorologik omillarning mavsumiy o'zgarishlari yer qobig'ining yer yuzasiga yaqin qatlamlariga kirib borib, ularda ekzogen geomexanik jarayonlarni keltirib chiqaradi, bu esa qurilish maydonlarida inshootlarning deformatsiyalarini (cho'kishlarini) aniqlash uchun balandlik boshi bo'lgan tayanch nivelirlash punktlarining barqarorligini buzadi [3]. Tayanch nivelirlash punktlarining turg'unligiga qo'yiladigan yo'l qo'yarli talablarni boshlang'ich ma'lumotlarning m_{boshl} o'rta kvadratik xatoligi orqali ifodalash mumkin. Bunda tayanch nivelirlash punktining noturg'unligini hisobga olgan holda nivelirlash natijalari bo'yicha cho'kish markasining o'tmetkasini aniqlashning o'rta kvadratik xatosi quyidagiga teng:

$$m^2 = m_{boshl}^2 + m_{niv}^2. \quad (8)$$

Agar boshlang'ich ma'lumotlarning xatoligi umumiy xatolikning $\delta=5\%$ dan oshmasa, uni e'tiborga olmaslik mumkinligini hisobga olib, quyidagicha yozish mumkin [4]:

$$m - m_{niv} \leq \delta m \quad (9)$$

yoki

$$m_{niv} \geq m(1 - \delta), \quad (10)$$

bu yerda $\delta=0,05-0,1$.

(10) tengsizlikni kvadratga oshirib va uning chap tomoniga m_{boshl}^2 ni qo'shib, (8) ni hisobga olsak, quyidagiga ega bo'lamiz:

$$m^2 \geq m^2 - 2\delta m^2 + \delta^2 m^2 + m_{boshl}^2,$$

bu yerdan:

$$m_{boshl} = m\sqrt{[\delta(2 - \delta)]}. \quad (11)$$

Bino va inshootlar cho'kishlarini aniqlash DST 24846-2012 [5] ga qat'iy rioya qilgan holda amalga oshiriladi. Shu bilan birga, davlat standarti, (8) tenglama bilan aniqlanadigan bino va inshootlar cho'kishini aniqlash aniqligini qat'iy tartibga soladi [5]. $\delta=0,05$ deb qabul qilib, I va II klass dasturlari bo'yicha cho'kish markalarini takroriy nivelirlashda tayanch nivelirlash punktlarining turg'unligiga qo'yiladigan

talablarni belgilash mumkin. DSTga muvofiq I va II klass nivelirlashda bino va inshootlar cho‘kishlarni aniqlash aniqligi mos ravishda $m_I = 1 \text{ mm}$ va $m_{II} = 1 \text{ mm}$ bo‘lishi kerak [5].

Shunday qilib, (11) tenglamaga muvofiq tayanch nivelirlash punktlarining barqarorligiga va cho‘kish markalarining barqarorligiga o‘xshash talablarni belgilash mumkin, ular quyidagi chegaralarda bajarilishi kerak:

– cho‘kish markalarini dastur bo‘yicha nivelirlash:

$$\Delta H \leq 1 \text{ mm} \times 0,31 \times \sqrt{2} = 0,4 \text{ mm};$$

– II klass dasturi bo‘yicha cho‘kish markalari ($m_{DST} = 2 \text{ mm}$) – punktlar (markalar) barqarorligi

$$\Delta H \leq 2 \text{ mm} \times 0,31 \times \sqrt{2} = 0,9 \text{ mm};$$

– III va IV klasslar uchun hisoblashlar ham xuddi shunday amalga oshiriladi [5].

Demak, yo‘qotilgan markalar bo‘yicha cho‘kishlarni tiklash aniqligi DST bo‘yicha I, II, III va IV klass takroriy nivelirlashlar uchun o‘rnatilgan m_{DST} cho‘kishlarni aniqlash aniqligiga mos kelishi kerak [5].

Adabiyotlar:

1. Sitovich N. A., Zaretskiy Yu. K. Inshootlar poydevorining cho‘kish tezligini bashoratlash. M.: Nedra, 1967. 212 b.
2. I, II, III va IV klass nivelirlash bo‘yicha yo‘riqnoma, Rossiya geodeziya va kartografiya federal xizmati: [GKINP (GNTA) - 03-010-02: vv. 1.02.2004]. M.: Kartgeotsentr-Geodezizdat, 2004. 244 b.
3. Volkov, V. I. Geodezik tadqiqotlar natijalariga notektonik omillarning ta’sir muammosining zamonaviy qo‘yilishi// Oliy o‘quv yurtlari axboroti. Geodeziya va aerofotosyomka. 1998. №2. 18-25 b..
4. Kougiya V. A. Tanlangan asarlar: monografiya / M. Ya. Brin tahriri ostida. Sankt–Peterburg davlat temir yo‘llari universiteti, 2012–yil. 448 b.
5. Gruntlar. Bino va inshootlar zaminlarining deformatsiyalarini o‘lchash usullari. TOST 24846–2012. M.: “Standartinform” , 2014. 19 b.
6. Volkov N. V. Geotermik maydonning takroriy nivelirlash natijalariga ta’sirini baholash // Marksheyderlik axborotnomasi. 2017. №1 (116). 29–32 b.